

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

EL GOBIERNO BRITANICO HACE UN RECORDATORIO SOBRE LOS RIESGOS DEL USO EXCESIVO DE SALBUTAMOL O TERBUTALINA EN EL ASMA

¿QUÉ PASÓ?

El **Gobierno Británico** recuerda sobre la asociación entre el uso excesivo de medicamentos para el alivio rápido del asma (**salbutamol y terbutalina**) y un mayor riesgo de crisis graves y mortalidad. Estudios muestran que el uso excesivo (más de 3 inhaladores al año) puede aumentar o exacerbar las crisis, independientemente de la gravedad del asma. Además, las guías de práctica clínica de asma ya no recomiendan su prescripción sin corticosteroides inhalados.

¿QUÉ ES?

El **salbutamol** y la **terbutalina** son broncodilatadores de acción rápida que alivian los síntomas agudos del asma al relajar los músculos de las vías respiratorias, **facilitando la respiración** durante las crisis asmáticas.

RECOMENDACIONES

Para profesionales: En caso de asma, no prescriba broncodilatadores SABA sin corticoides inhalados. Ajuste el tratamiento si el paciente usa el inhalador más de 2 veces a la semana.
Para pacientes: Consulte a su médico si los síntomas empeoran o necesita el inhalador de rescate frecuentemente.

REFERENCIAS

1. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency [MHRA]. (2024). Drug safety update: Risks associated with excessive use of short-acting beta-agonists (SABA) in asthma treatment. UK Government.